

Doç. Dr. Yalçın Lüleci'nin Ardından

Mesut BOSTAN

*Dr., Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi,
mesut.bostan@marmara.edu.tr* 0000-0002-3770-3557

6 Haziran 2024. Yalçın Lüleci ahirete irtihal etti. Cenazesi ikindi namazını müteakip Bağcılar'da muhtemelen kubbesini süsleyen ve mütevazi bir halk zevkini yansıtan mozaikler sebebiyle Yeşil Cami adıyla da anılan Osman Gazi Camii'nden kalktı. Cenaze namazına caminin yakınında bulunan köy derneğinden de anlaşılacağı üzere civarda yaşayan hemşerilerinin yanı sıra üniversiteden akademisyenler, öğrencileri ve arkadaşları katıldı. Yalçın Hoca bir süredir kanser hastasıydı. Geçtiğimiz sene ameliyat olmuştu. Bu dönem başında kendini iyi hissedip okulda ders vermeye tekrar başladığında hepimiz onun bu uğursuz hastalıktan tamamen kurtulduğunu düşünüp çok sevinmiştik. Ancak dönem içerisinde rahatsızlandı ve sağlık durumu hızla kötüleşti. Birkaç hafta önce yorgun sesini son defa telefonda duymuştum. Hastanede yoğun bakıma alındığını haber aldığım anda ise bu konuşmanın son konuşmamız olabileceği fikrini aklımdan def etmeye çalıştım. Ancak ne yazık ki vefat haberi tez zamanda geldi. Yıllardır tanıdığımız bir meslektaşın çok ötesinde, sadece bilim alanında değil hayatın her sahasında görgü ve bilgisinden faydalandığımız hocamızı ve onun da ötesinde aileden bir büyüğümüz gibi görüp sevdiğimiz ağabeyimizi daha kurtulduğunu sandığımız hastalığın pençesine daha beter bir şekilde kapıldığını bile idrak edemeden kaybettik. Allah kendisine rahmet eylesin ve cennetiyle şereflendirsin.

Yalçın Lüleci, Bayburtluymuştu. İlk öğrenimini ve liseyi burada tamamladı. Sonrasında üniversite okumak için İstanbul'a geldi. Lisans eğitimini daha sonra uzun yıllar akademisyen olarak da görev yapacağı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde din psikolojisi alanında yaptı. Prof. Dr. Ali Köse'nin danışmanlığında hazırladığı tez "Sinema ve Din: Türk Sineması Örneği" başlığını taşıyordu. Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi'nde tarih alanında "İktidar ve Sanat (1923-1950)" başlıklı çalışma ile tamamladı. Benim kendisiyle tanışmam da aynı yıl göreve başladığımız ve vefatına kadar da birlikte çalıştığımız Marmara İletişim'de oldu. Yalçın Hoca mütevazi ve yardımsever kişiliğiyle bozulmamış Anadolu insanının timsaliydi. Akademiye intisabından önce yayınevlerinde editörlük yapmıştı. Bu yüzden yazı çizi işlerinin zanaatkarlık tarafını bilmenin getirdiği bir olgunluk akademik çalışmalarına da sinmiştir. Türk akademisinde nadirattan olan nasıl yazacağını ve yazdığı yazıyı nasıl daha iyi hale getireceğini bilme hasletine sahip olmak onun önemli özelliklerinden biriydi. İletişim fakültesindeki lisans eğitiminden sonra din psikolojisi alanında yüksek lisans yapma tercihini ise onun kültürel eğilimlerinden birinin tezahürü olarak düşünmek mümkün. Ancak burada seçilenden çok arkada bırakılana dair bir tercih söz konusudur. Nitekim doktora da yine farklı bir programa geçiş yapması da bununla ilişkilidir. İstanbul Tarih'teki doktorası Yalçın Lüleci'nin hem sosyal bilimci olarak formasyonunu hem de Türkiye'deki sosyal meselelere dair oryantasyonunu en iyi ifade eden bağlam olmuştur. Editörlüğün yanı sıra bir zanaatkarlık olarak tarihçiliği de böylelikle yetenekleri arasına eklemiştir. Türkiye'de iletişim ve sinema çalışmaları alanlarında bu yetenek de ender bulunan bir çalışma disiplinini ifade etmesi açısından önemlidir.

Yalçın Lülecî'nin yüksek lisans tezinden kaynaklanan *Türk Sineması ve Din* (2009) başlıklı çalışması bu mesele hakkında kitap boyutundaki en erken çalışmalardan biridir. Meseleye dair sonraki süreçte yapılan çoğu çalışmada da temel kaynak olarak kullanılmıştır. Bu çalışma Türk sinemasında din meselesine dair hassas çevrelerin hassasiyetlerini anlaşılır kılarken bu hassasiyetlerin abartılı yorumlara yol açtığı konularda soğukkanlı bir yaklaşım benimseyerek şimdiye kadar bu alanda yapılan çalışmaların çoğundan daha derinlikli bir anlayış ortaya koymuştur. Günümüzde diziler üzerinden yeniden dolaşıma sokulan dine mesafeli bir toplumsal söylem ile bu söylemi hedef tahtasına oturtan Türk sinemasına ve dizilerine mesafeli söylemin bulanıklaştırdığı manzarada *Türk Sineması ve Din* dürüst yaklaşımıyla hala güncelliğini korumaktadır. Lülecî bu çalışmasından sonra Türkiye'de sinemanın dinle ilişkisini farklı boyutlarıyla ele alan ve konuyu daha derinleştiren çalışmalara da imza atmıştır. Onun çalışmalarında sinema ve din ilişkisi genel yaklaşımın aksine sadece olumsuz bir kompozisyon içerisinde değerlendirilmeyip hem sinemaya hem dine yönelik daha gelişkin bakış açılarını çağırarak olumlu yanları da ortaya koyacak şekilde ele alınmıştır. Konunun olumsuz yönlerinin öne çıkarıldığı günümüzde Lülecî'nin yaklaşımının önemi daha da artmaktadır. Bu yaklaşımın özellikle akademide sürdürülmesinin Türk sinemasının ve dizilerinin dine bakışı konusunun olumsuz bir çerçeveden çıkıp olumlu yanlarıyla da anlaşılması yolunda önemli katkılar sağlayacağı muhakkak.

Türkiye'de sinema ve din konusunun boyutlarından birini de Türkiye'de muhafazakâr milliyetçi mütedeyyin grupların sinema alanında ürettikleri düşünce ve eserler oluşturmaktadır. Yalçın Lülecî'nin bu konudaki çalışmalarında da bu boyut önemli yer tutmakta ve onun çalışmalarında bir diğer hattı oluşturacak sinema ve devlet konusuna da açılmasını sağlayacaktır. Lülecî'nin *Tek Parti Döneminde İktidar ve Sanat* adıyla kitaplaştırdığı doktora çalışması bu açıdan uzun soluklu bir düşünce serüveninin ve kayda değer bir birikimin ürünüdür. Bu çalışma, usta işi bir tarihçilik örneği olmasının yanı sıra devletin sanat alanındaki etkisini sorunsallaştırarak Türkiye'deki toplum hayatına dair önemli bir meseleyi dört başı mamur bir şekilde ele alan kıymetli bir eserdir. Bu noktada Lülecî'nin politik konulara köşeli yaklaşmadığını bu açıdan da genel eğilimden farklı bir yerde durduğunu söylemek gerek. Türkiye'de insanlar, daha net ifade etmek gerekirse ideolojik angajmanı olan okur yazarlar, devletin sanat alanı üzerindeki etkisini kendi gruplarının faaliyetleri üzerindeki etkisi dolayımında olumsuz bir olgu olarak görme eğilimindedirler. Aynı zamanda aynı kişilerin başka ideolojik gruplar hakkında devletin tavrının da ötesinde katılıkla davrandıklarını görmek sık rastlanan bir olgudur. Bu ikili yaklaşım Türkiye'deki sosyal ve siyasal düşünce alanlarında güçlü bir momente sahiptir. Bu momentin ötesinde Türkiye'de devletin sanata bakışını dürüst ve bu bakışın mantığını tarihsel süreklilik içerisinde ortaya çıkaracak şekilde yorumlayabilmek önemli bir cehdi gerekli kılmaktadır. Lülecî'nin Türkiye'de devletin sanat alanına dair tasarruflarını incelediği çalışması bu kapsamda önemli bir aşama kaydetmiştir. Tek Parti Devri'ni konu olarak seçmesine rağmen bu döneme özel olarak önce fazlasıyla eleştirel, sonrasında ise bu eleştirellığe karşı eleştirel bakma şeklindeki değişken konjonktürel eğilimlerden farklı bir şekilde olgusal bakabilmektedir. Sinema bu çalışmanın da önemli boyutlarından birini oluşturmaktadır. Böylelikle sinema-din ilişkisinin yanı sıra ikinci bir araştırma hattı olarak sinema-devlet ilişkisinin temelleri Lülecî'nin bu çalışmasıyla atılmıştır.

Yalçın Lülecî'nin çalışmalarında iki tematik hattan sonra yönteme dair araştırma hattı olarak sinema-tarih ilişkisi zikredilebilir. Lülecî'nin bu konuya hasredilmiş çalışmaları büyük bir yekûn tutmasa da diğer bütün çalışmalarında sinema-tarih ilişkisi sürekli gündeme gelmiş ve onun çalışmalarında entelektüel bir arka plan olarak gelişmiştir. Lülecî, bu arka plana dayanarak Türkiye'de sinema tarihçiliği konusunda önemli bir pratik ortaya koymuştur. Türkiye'de sinema tarihçiliği ya tarih disiplininin sinema alanına gelenler tarafından ya da tarihçiliğe soyunan sinema eleştirmen ve akademisyenleri tarafından icra edilmektedir. İlk grubun çalışmaları en azından bilgi ve belgeleri ortaya çıkarmak açısından değerli olsa da sinemaya dair yaptıkları genellemeler genellikle sorunludur. İkinci grubun çalışmaları ise kitap isimlerinden başlayarak ortaya konan büyük iddialara rağmen tarih disiplininin ve tarihsel

bir bakış açısından genellikle yoksundur. Bu noktada Lüleci'nin çalışmaları ender bir bileşimle tarihçilik disipliniyle sinema bilgisini bir araya getirmektedir. Sinema ve iletişim araştırmalarında tarihsel bakış açısının nadir ve tarihsel perspektif öneren çalışmaların da sorunlu oluşu bu açıdan Lüleci'nin çalışmalarını ayrıca önemli kılmaktadır.

Türkiye'de din ve devlet Osmanlı devrinde kullanılan "din-ü devlet" terkinde olduğu gibi toplumsal hayatın merkezinde nerdeyse aynı olgunun iki veçhesi gibidir. Yalçın Lüleci'nin çalışmalarında da din ve devlet, sinema ve sanat bağlamında birbiriyle ilişkili iki tematik odağı oluşturmaktadır. Bu çalışmalar bu yüzden sadece sinema ve iletişim araştırmalarına ilgi duyanların değil Türkiye'de kültür, toplum ve siyasete dair bir anlayış geliştirmek isteyenlerin ziyadesiyle faydalanacağı sosyal bilim örnekleridir. Özellikle Lüleci'nin son yıllarda Cumhuriyet döneminde sinema devlet ilişkilerine dair kaleme aldığı makaleler panoramik bir Türkiye tarihi okuması sunmaktadır. Ömrü vefa etmediği için yakın döneme dair çalışmalarını tamamlayamasa da mevcut haliyle de kitap boyutuna sahip ve kitap iddiasını taşıyan bu çalışma toplamı Lüleci'nin Türk sineması araştırmalarına getirdiği önemli bir katkıyı ifade etmektedir. Sinema-devlet ilişkilerinin genellikle güncel politik atmosfer ekseninde yüzeysel bir şekilde algılandığı bir ortamda bu çalışmalar, Türkiye'de devletin sinemaya bakışındaki mantığı derinlikli bir şekilde ve tarihsel bir perspektifle ortaya sermesi bakımından nerdeyse benzersizdir.

Yalçın Lüleci yaptığı akademik çalışmaların yanı sıra akademik danışman olarak da kayda değer sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Tamamı yüksek lisans düzeyinde olan bu öğrencilerin tez konuları çoğunlukla Lüleci'nin fakültede görev yaptığı anabilim dalı olan radyo televizyon alanındadır. Hoca ne yazık ki asıl araştırma konularını çalışma fırsatını hayatının son dönemine kadar bulamadı. Yine ömrü vefa etmediği için çalıştırdığı birçok doktora öğrencisine rağmen bunlardan mezun edebildiği olmadı. Ancak şahsen benim de aralarında bulunduğum birçok arkadaşına hocalık etmiştir de denebilir.

Yalçın Hoca yardımsever bir insandı. İnsanlara yardım ederken bunu herhangi bir hiyerarşi hissettirmeden zarafetle yapardı. Birlikte fakülte dergisinde çalıştığımız yıllarda ve sonrasında özellikle yazı yazma ve yazılan yazıyı düzenleme konularında bana çok yardımları oldu. Yazdığım her yazıyı büyük bir özveriyle okur, yorum yapar ve yol gösterirdi. Yazıları çıktı alıp getirirdim. O da kırmızı tükenmez kalemini çıkarır cümleleri parçalayıp birleştirir, sonunda açık bir Türkçeyle ifade edilmiş hale dönüştürürdü. Bir editörle yazı üzerinde birlikte çalışmak toy bir yazar ya da akademisyen için gurur kırıcı olabilir. Ama o bunu karşısındakinin nefsinin incitmeden zarafetle yapardı. Bu yüzden onunla usta çırak ilişkisi içinde çalışmak öğretici olduğu kadar ahlaken geliştirici de bir faaliyetti. Hoca yazı konularında öğrencilerine ve arkadaşlarına zevkle yardım eder ya da iyilik yaptığını hissettirmemek için bunu zevkle yapar görünürdü. Editörlük meselesi akademik yazında önemli ve Türk akademisi için konuşacak olursak sorunlu bir konu. Türkiye'de birçok akademisyen nasıl yazacağını bilmez. Bunu öğrenmek çoğunlukla kurumsal eğitimin dışında bırakılmıştır. Yalçın Hoca'nın gayriresmi editörlük eğitiminden geçmiş olmak şahsen benim akademisyen olarak en büyük şanslarımdan biri olmuştur. Hakkını ödeyemem.

Yalçın Hoca özellikle Türk sineması alanında önemli araştırma kulvarları açtı. Buna rağmen Hoca'nın çalıştığı konular yine de akademik açıdan rağbet edilen konular sayılmaz. Onun akademik mirasını devralmak öğrencilerinin yanı sıra yine benim gibi arkadaşlarına ya da daha doğru tabirle orta yaşlı öğrencilerine düşüyor muhtemelen. Hocayla tanıştığımız ilk andan itibaren Türk sineması önemli gündem maddelerimizden biri oldu. Hatta bu ilgi ortaklığı tanışır tanışmaz kırk yıllık dostmuşuz gibi hissetmeme de yol açmıştır. Hasta olduğu dönemde bile sıkça Türk sineması üzerine konuşur ne tür yeni araştırmalar yapılabileceğini tartışırdık. Arşivlerdeki belge ve yayınlardan bahseder ve bunlar üzerinden Türk sineması tarihinin sil baştan yazılabileceğinden söz ederdi. Yaşasaydı muhtemelen bu konularda daha da katkıları olacaktı. Ancak takdiri ilahi bu ödevi öğrencilerinin ve yayınlarından feyz alacak okurlarının sorumluluğuna bıraktı.

Yalçın Hoca sadece akademisyen olarak değil insan olarak da müstesna bir şahsiyetti. Şimdi geriye dönük olarak düşündüğümde tevazuu, yumuşak başlılığı ve samimiyetiyle etkileyici kişiliğini tekrar idrak ediyorum. Yalçın Hoca'ya samimiyetimize binaen gündelik hayatta ağabey derdik. O da bize aileden biriymiş gibi yakın davranırdı. Yalçın Ağabey için memleketi olan Bayburt sürekli hasretini çektiği bir cennet köşesi gibiydi. İstanbul'dan, büyük şehrin getirdiği ilişki biçiminden hoşlanmazdı. Belki de bu yüzden ömrünün sonuna kadar İstanbul'un çeperindeki bir uydukentte ikamet etti. İşe gelip giderken uzun vakitleri trafikte harcamasına rağmen evine sıkça gelip giden ailesini de düşünerek daha merkezi bir yere taşınmayı düşünmedi, daha doğrusu bunu zaman zaman düşünse de buna cesaret edemedi. Yazları Bayburt'a dönüp memleketinin yaylalarında serinleyeceği günlere özlemine sene içerisinde bizimle paylaşırdı. Bizi de davet etmesine rağmen fırsat bulup onu memleketinde ziyaret edemedim. Bayburt'un o hep methettiği doğasını birlikte keşfe çıkamadığımız için üzgünüm. Dilerim Allah onu ahirette de memleketinde hissettiriyordur ve biz de artık orada buluşuruz.

Yalçın Ağabey'in akademisyenliğini yalnızca zanaatkarlık üzerinden ifade etmek eksik kalacaktır. Onun ciddi ve titiz bir entelektüel olduğunun altını da ayrıca çizmek lazım. Editörlük ve akademisyenlikle iştigal etmiş, entelektüel çevrelerde sıkça bulunmuş biri ve bunların da ötesinde Türkiye'de az bulunur kıratı bir eleştirel okur olan Yalçın Ağabey'in düşünce açısından takdirini kazanmak ziyadesiyle zordur. Nezaketen ifade etmekten imtina etse de eğer argümanlarınıza ikna olmadıysa hatır gönül için sizi onaylama yoluna asla gitmezdi. Belki de bu yüzden en yakın görüldüğü çevre ve kişilerden bile ayrı bir yerde durduğunu ve düşündüğünü söylemek mümkündür. Yalçın Ağabey'in girdiği farklı ortamlarda hemen belli olmasa da yakın olanların zamanla anlayacağı mutad uyumsuzluğu yine kişiliğinin istisnai kalitesine bağlanabilir. Bir entelektüel olarak serbestçe araştırma yapıp yazı yazacağı ve öğrenci ve arkadaşlarıyla dostluk zemininde fikir teatisinde bulunacağı bir ortamın hasretini çekti sürekli. Akademi ona bir şekilde kaçınmadığı idari işler sebebiyle nadiren böyle bir imkân sundu. Yine de sanırım hayatının son aylarında iyileştigiğine kanaat getirdiği dönemde onu en çok mutlu eden okula dönüp öğrencileriyle ve arkadaşlarıyla bir araya gelebilmesiydi.

Yalçın Ağabey'in vefatı biz arkadaşları ve öğrencileri için her şeyden önce büyük bir insani kayıp. Onun bize ve aslında kendisiyle bir şekilde temas etmiş herkese sunduğu insani sıcaklık insana, akademiye, genel olarak topluma ve hayata dair umut vadeden şeylerden biriydi. Bize artık onun hatırasıyla avunmaktan ve ilişkilerde onu örnek almaktan başka çare kalmadı. Yeni öğrencilerimizin onunla tanışma ve ondan ders alma fırsatını kaçırmaları büyük talihsizlik. Onun Türk sineması araştırmalarına dair bıraktığı miras ise bu konuları çalışan akademisyenler için önemini hiçbir zaman kaybetmeyecek muhtemelen. Türkiye'de sinema tarihçiliği alanında ortaya koyduğu çalışmalar bu alanda artık herkesin örnek alması gereken bir standardı ifade ediyor. Bu çalışmalarını devam ettirmek, eleştirmek ve geliştirmek ise öğrencilerine ve yeni kuşaklara düşüyor. Yalçın Ağabey'in vefatının ardından onu tanıyan farklı kesim ve meşrepten nerdeyse herkesin onun şahsiyetine yönelik müştereken kurdukları hatırnaz ifadeleri onun salih bir kul olduğuna dair önemli bir şahitlik olarak görebiliriz. Kederli ailesine, dostlarına ve öğrencilerine başsağlığı ve kendisine Allah'tan mağfiret diliyorum.

Doç. Dr. Yalçın LÜLECI*

(1976-2024)

1976 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bayburt'ta tamamladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Askerlik görevini, 2000-2001 yıllarında Bosna Hersek'in Zenica şehrinde konuşlu bulunan BH Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı'nda, yedek subay rütbesiyle yerine getirdi. Türkiye'ye döndükten sonra editörlük yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Bilim Dalı'nda 2005 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, 2007 yılında tamamladı. Yalçın Lüleci aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı'nda başladığı doktora eğitimini ise 2013 yılında tamamladı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv Sinema Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Lüleci, aynı bölümde 2017-2022 yılları arasında yrd.doç./dr. öğretim üyesi, 2022-2024 yıllarında da doçent doktor olarak görev yaptı. Yalçın Lüleci, 6 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'da vefat etti ve 7 Haziran 2024 Cuma günü doğduğu yer olan Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyünde defnedildi.

Eğitim Bilgileri

- Lisans (2021-): İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Felsefe.
- Lisans (2015–2020): İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sosyoloji.
- Doktora (2007– 2013): İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi.
- Yüksek Lisans (2005 – 2007): Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi (Tezli)
- Lisans (1993 – 1998): Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

Akademik/İdari Deneyim

- Enstitü Müdür Yardımcısı (2021–2023): Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Dekan Yardımcısı (2017 – 2020): Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
- Bölüm Başkan Yardımcısı (2017 – 2019): Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü.

* Yalçın Lüleci'nin kısa biyografisi, eğitimi, akademik kariyeri, idari görevleri ve eserlerinin yer aldığı bu derleme, Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi tarafından https://dergipark.org.tr/tr/pub/@yalcin_luleci, <https://scholar.google.com.tr/citations?user=NNswSwIAAA-AJ&hl=tr> ve kendisinin hazırladığı bir CV dosyasından yararlanarak hazırlanmıştır.

Akademik Unvanlar

- Doç. Dr. (2022 – 2024): Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü.
- Yrd. Doç./ Dr. Öğretim Üyesi (2017 – 2022): Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü.
- Öğretim Görevlisi (2017 – 2019): Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü.

Tezler

- Lüleci, Y. (2013). *İktidar ve sanat (1923-1950)*. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı, Doktora Tezi.
- Lüleci, Y. (2007). *Sinema ve din: Türki sineması örneği*. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Eserlerinden Seçmeler

- Lüleci, Y. (2023). 12 Eylül etkisinde 1980'li yıllarda Türkiye'de iktidar ve sinema ilişkileri. *Filmvisio*, 0(2), 1-37. <https://doi.org/10.26650/Filmvisio.2023.0012>
- Lüleci, Y. (2022). Türk Sinemasında Arap imajı. Talip Küçükcan (Ed.). *Türkiye'de Arap İmajı içinde (ss. 43-80)*. Çamlıca Yayınları.
- Lüleci, Y. (2019). *Merkez Ordu Sinema Dairesi (MOSSD) nedir? Devlet bu daireyi neden kurmuş ve sonrasında neden kapatmıştır? Mesut Bostan (Ed.). 40 Soruda Türk Sineması içinde (ss. 30-33)*. Ketebe Yayınları.
- Lüleci, Y. (2021). Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılması ve Türk askerlerinin Kore'deki faaliyetlerinin Ayla filminde temsili. Yalçın Yüleci, F. Neşe Kaplan (Ed.). *Sinemada Temsil ve Gerçeklik içinde (ss. 235-280)*. Çizgi Kitabevi.
- Lüleci, Y. (2021). XX. yüzyılın ilk yarısında Türk sinemasında bir modernleşme göstergesi olarak otomobilin temsili. Erhan Afyoncu ve Coşkun Yılmaz (Ed.). *Otomobilim Uçar Gider Kültür-Sanat-Edebiyat ve Folklorumuzda Otomobil içinde (ss. 256-291)*. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları.
- Lüleci, Y. (2020). Demokrat Parti döneminde (1950-1960) iktidar ve sinema ilişkileri. *Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi*, 14, 28-46. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/euifdyhed/issue/58510/808784>
- Lüleci, Y. (2020). 1960'lı yıllarda Türkiye'de iktidar ve sinema ilişkileri. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 8(2), 1200-1233. <https://doi.org/10.19145/e-gifder.726314>
- Lüleci, Y. (2020). 1970'li yıllarda Türkiye'de iktidar ve sinema ilişkileri. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, 18(36), 495-528. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/talid/issue/58073/808260>
- Lüleci, Y. (2019). Bir II. Dünya Savaşı Türkiyesi temsili olarak *Kelebeğin Rüyası* filmi. *Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi*, 5, 187-211. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egemiadergisi/issue/50008/605326>
- Lüleci, Y. (2018). Erken Cumhuriyet döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasındaki sanatsal ilişkiler: "Ankara: Türkiye'nin Kalbi" belgeseli örneği. *İnsan ve İnsan Dergisi*, 1(2), 60-61. <https://doi.org/10.29224/insanveinsan.279982>

- Lüleci, Y. (2018). Erken Cumhuriyet döneminde Atatürk ve CHP'nin sinema politikası. *Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi*, 31, 222-248. <https://doi.org/10.17829/turcom.499673>
- Rosenstone, R. A. (2018). Gerçek tarih olarak tarihsel film (Çev. Yalçın Lüleci). *Sinecine*, 9(1), 159-181. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/470184>
- Lüleci, Y. (2016). 27 Mayıs ve 12 Eylül askeri darbelerinin Türk sinema sektörüne etkileri. *Muhafazakar Düşünce Dergisi*, 16 (59), 183-208.
- Lüleci, Y. (2016). Tek parti döneminde iktidar ve basın. Tolga Yazıcı (Ed.). 1923-1946: *Tek Partili Dönem Medya ve Siyaset-2* içinde (ss.53-86). Volga Yayıncılık.
- Lüleci, Y. Ve Tınaz, N. (2015). 2000'li yıllarda muhafazakâr-dindar kesimin sinemaya artan ilgisi. *Sinema ve Din içinde* (ss. 463-472). *Dem Yayınları*.
- Lüleci, Y. (2015). "Türk Sineması'nda dinî filmler". Yelda Özkoçak (Ed.). *Türlerle Türk Sineması içinde* (ss. 79-103). *Derin Yayınları*.
- Lüleci, Y. (2015). *Tek parti döneminde iktidar ve sanat*. İskenderiye.
- Lüleci, L. (2014). Milli sinemacıların ikinci döneminde sinema ve din. Mete Çamdereli, Betül Onal Doğan ve Nihal Kocabay Şener (Ed.). *Medya ve Din içinde* (ss.33-72), *Köprü Yayınları*.
- Lüleci, Y. (2011). *Osmanlı'da bir sinema gönüllüsü: Sigmund Weinberg – 1, Hayalperdesi*, 20, 84-87.
- Lüleci, Y. (2009). *Türk sineması ve din*. Es Yayınları.